

A tafonomia em suportes rochosos com grafismos rupestres na região do Campos Gerais, Paraná

SOUZA, Tatiane de. (1); ATENCIO, Daniel. (2)

1. Instituto de Geociências, Departamento de Mineralogia e Geotectônica
tatiane_sza@yahoo.com.br
2. Instituto de Geociências, Departamento de Mineralogia e Geotectônica
datencio@usp.br

RESUMO –

O propósito deste trabalho é reavaliar a tafonomia dos grafismos rupestres cujos estudos tiveram ímpeto a partir dos anos 1990. O método adotado foi fazer uma revisão extensa dos estudos das alterações de superfícies rochosas que comportam ou não comportam grafismos rupestres. As conclusões diferem significativamente da análise tradicional da estilística da produção de grafismos arqueológicos, criando-se a possibilidade de estudar as influências materiais na produção destes. Isto tem sido possível devido a uma segunda revolução tecnológica produzida durante o século XX que lançou o campo da mineralogia em inovações buscadas em fontes de luz síncrotron e microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Gravuras, desenhos, pinturas, estênceis ou impressões foram feitas em superfícies rochosas de modo que sua execução está sujeita a uma série de condições ambientais e físicas, suscetíveis a uma variedade de impactos sobre os suportes rochosos ao longo do tempo, além dos fatores de influência antropogênica.

Palavras-chave: Tafonomia, Grafismo Rupestre, Microscopia Eletrônica, Arqueologia, Mineralogia